

OLAMNING LISONIY MANAZARASIDA QORAQOLPOQ VA INGLIZ TILLARNING ETIKA KONSEPTINING GAVDALANISHI

Muratbaeva Umida Taumuratovna
Qoraqolpoq Davlat Universiteti Doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553196>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qoraqolpoq va ingliz tillaridagi *etika (axloqiy)* konseptlar lingvomadaniy tahlil asosida o‘rganiladi. Qoraqolpoq xalqining axloqiy qadriyatlari tarixiy bosqichlar kontekstida ko‘rib chiqilib, ularning shakllanishi ko‘chmanchi turkiy jamiyatlardan boshlab islomiy davr va zamonaviy davrgacha izchil tahlil etiladi. Jumladan, “ar”, “iyman”, “sabir”, “adalet” kabi qadimiy tushunchalarning tildagi ifodalanishi va folklordagi (maqollar, dostonlar, iboralar) gavdalanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Ingliz tilidagi axloqiy konseptlar esa “dignity”, “personal boundaries”, “respect”, “challenge” kabi tushunchalar orqali yoritilib, ular individualizm, shaxsiy erkinlik, tanlov va javobgarlikka asoslanishi bilan ajralib turadi. Tadqiqot davomida Sharq (qoraqolpoq) va G‘arb (ingliz) sivilizatsiyalariga xos axloqiy qadriyatlarning tafovutlari, ijtimoiy struktura va madaniy kodlardagi farqlar asosli tahlil qilinadi. Xulosa sifatida, etik konseptlar nafaqat semantik birliklar, balki xalqning tarixiy xotirasi va madaniy o‘zligini aks ettiruvchi lingvokulturologik fenomen ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, axloqiy qadriyatlar “ar”, “iyman”, “respect”, “dignity”, individualizm va kollektivizm, tarixiy-madaniy tafovutlar.

Аннотация. В данной статье проводится лингвокультурологический анализ этических концептов, отражённых в каракалпакском и английском языках. Этические ценности каракалпакского народа рассматриваются в исторической ретроспективе, охватывающей кочевые тюркские общества, исламский период и современность. Особое внимание уделяется таким ключевым понятиям, как «ар», «ийман», «сабыр», «адалет», их языковому выражению в пословицах, афоризмах и эпосах. В английском языке акцент делается на концептах «dignity», «personal boundaries», «respect», «challenge», которые раскрывают индивидуалистическую модель мышления, характерную для западной культуры. В статье сопоставляются восточные и западные представления о морали, показываются различия в социокультурных кодах. Делается вывод о том, что этические концепты представляют собой не только семантические единицы, но и культурно-исторические феномены, хранящие моральные ориентиры и коллективную память народа.

Ключевые слова: лингвокультурология, моральные ценности, индивидуализм, коллективизм, культурные различия.

Abstract. This article presents a linguocultural analysis of ethical concepts in the Karakalpak and English languages. The study explores the evolution of Karakalpak moral values across different historical stages—from nomadic Turkic societies and Islamic influence to modern times. Core concepts such as ar (honor), iyman (faith/conscience), sabir (patience), and adalet (justice) are examined in terms of their linguistic representations in proverbs, folklore, and epic narratives. In contrast, English ethical concepts like dignity, personal boundaries, respect, and challenge reflect the Western model of individualism and personal responsibility.

The paper highlights the cultural and linguistic contrasts between Eastern collectivist and Western individualist value systems. The conclusion emphasizes that ethical concepts are not merely semantic units but complex linguocultural phenomena that preserve historical memory and moral foundations of a given society.

Keywords: *linguocultural analysis, moral values, individualism, collectivism, cultural differences.*

ETIKA (Axloqiy qadriyatlar) – bu jamiyatda odamlarning xulq-atvori, bir-biriga munosabati va yashash tarzini belgilovchi me’yorlar tizimidir. Qoraqalpoq xalqining qadriyatlar tizimi qadimiy an’analar, islomiy axloqiy mezonlar va turkiy madaniyat bilan chambarchas bog‘liq. Chunga asaflanib bizlar, tarixiy o‘zgarsihni quydagicha bo‘sqichlariga bo‘lishimiz mu‘mkın:

Daslabki bosqich: Qadimgi davr – Ko‘chmanchi turkiy jamiyatlar (IX–XIV asrlar), yanii turkiy jamiyatning biri bolib, va chu jamiyatning axloqiy tushunchalar: urug‘-aymoq asosida shakllangan. Konseptlar: “ar, namis, erk, elge xizmet” shakllanib jamiyatda gavalangan. Tilda aks etishi: dostonlarda, afsonalarda, epik til (masalan, “Qoblan”). Hürmat va or-nomus birinchi o‘rında turadi. Keyingi bosqich: Islomiy davr ta’siri (XIV–XIX asrlar)—Islom dini tushunchalarini olib kiradi: “iyman, shükir, haram, halal, sabr”. Qoraqalpoq tilida bu tushunchalar keng ishlatiladi, arabcha-forscha leksikalar kirib keladi. Chuni aytish lozimki, axloqiy qadriyatlar— “diniy axloq” bilan uyg‘unlashadi.

Мүсәпир болмасаң **ийманың** болмас,
Мийнетсиз дүньўға қабыңыз толмас,
ғәриплигиң кутлы болсын перзентим,
ғәриплик дегениң **ийманға** жолдас. ¹

Qoraqalpoq tilining tushundirma lug‘atiga qarab, “Iyman (иймән)” – hayo, or, nomus hissi; insonni yomon ishlardan tiyuvchi ichki tamoyil va bu Islom dinning ta’sirida paydo bolgan axloqiy tushunchadir.

Keyingi davrlarga kelib, konseptlar: hurmat, vijdon, milliy g‘urur, ahloq, erkinlik uxshagan tilga yangi tushunchalar kiradi: “insan huquqlari”, “demokratiya”, “madaniy meros”. Qadriyatlar endi “etno-milliy va umuminsoniy mezonlar” asosida ifodalanadi. Aytib o‘tish kerak-ki, madaniy konseptlar mazmun jihatdan bir xil hodisa emas, shu sababli qoraqalpoq va ingliz tillaridagi etnik konseptlar jamiyatdagi ijtimoiy guruhlar farqlari e’tiborga olingan holda ajralib turadi. O.A. Leontovichning fikriga ko‘ra, amerikaliklar lingvomadaniyatining mazmun-mohiyatini belgilovchi eng muhim konseptlar qatoriga mental xarakterdagi “self” (o‘zlik), “privacy” (shaxsiy hayot daxlsizligi), “challenge” (sinov), “efficiency” (samaradorlik) kiradi. Masalan, “challenge” so‘ziga Amerikalilar hayoti va madaniyati lingvomadaniy tadqiqotlar lug‘atida quyidagicha izoh berilgan: 1) vazifa; 2) masala; 3) sinov; 4) chaqiriq. Bu so‘z amerikaliklarning lingvomadaniy xarakterini tushinishda muhim ahamiyatga ega bolib, u qahramonlikni, o‘zini sinab ko‘rish uchun xavf-xatarga tayyor bolishni, xavfli voqealarga intilishni, qarama-qarshilikka bo‘lgan moyillikni va boshqalarni anglatadi (Leontovich, Sheyge, 1998)².

Bu ikkala millatga hos vijdon esa — shunday bir adolatli hakamki, uning oldida bosqinchilar boshi egiladi, o‘g‘rilar esa qaltiraydi. U bu dunyo yaratilganidan beri ishlayotgan

¹ Qoblan dastani, Folkloridan, -366b.

² Sh.Abdinazimov, X.Tolibaev - Lingvokulturologiya (2020), -41b.

bir ilohiy qoida bolib, kim yaxshi, kim yomon degan savollarga javob berib keladi. Qoraqalpoq tilining tushuntiruvchi lug‘atida “vijdon” (ot) — or, nomus, uyat deb izohlangan. Masalan: Ekewimizdiń aramızǵa otlı shala taslawǵa urınǵanlıǵı—hùjdanmıń joqlıǵı (Ó. Xojaniyazov)³.

Konsept	Tariyxiy nomi	Hozirgi ekvivalentı	Gavdalanish shakli
Ar	Ar, namıs	Or, vijdon	Paremiya, frazeologizm
Iyman	Iyman	E’tiqod hayo	Duolar, maqollar
Sabır	Sabır	Qanoat, toqat	Hikmatli so‘zlar
Adalet	Töre, adalet	Qonun, haqiqat	Siyosiy til, publitsistika

Hürmet (ot)—1.odamga yo‘kiy bir narsaga ko‘rsatadigan izat, (Birewge yaki bir nársege kórsetetuǵın izzet, sıy). 2. Abıray, inabat.

Hürmetke—izzet.

Hürmet etseń, hürmet kórsersen.

Ózińdi jattay sıyla,

Jat boyıńnan tuńilsin.

Respect—admiration felt or shown for someone or something that you believe has good ideas or qualities: She is a formidable figure who commands a great deal of respect (= who is greatly admired by others).

Bu qadriyatlar Qoraqalpoq tilida keng ko‘lamli ifodasini topgan ayniqsa paroemiyalar orqali:

“Adalet bar jerde – ar tuwadı.”

“Iymani bolmaǵan – qamli boladı.”

“Shükir qilgan – bek boladı.”

“Ar (ap)”– or-nomus, vijdon, sharm-hayo; ayniqsa ayollarga nisbatan or-nomusli bo‘lish talabi kuchli.

“Shukir (шүкір)” – qanoatlilik, boriga shukur qilish. “Sabir (сабыр)” – toqatli bo‘lish, boshiga tushgan musibatlarga sabr qilish.

Ko‘p ishlatiladigan ifodalar:

“Aring barma?” – oring yo‘qmi? (Uyat emasmi?)

“Iyman qilsin.” – hayo qilsin, orlansin.

“Kepil so‘zi.”– ishonchli so‘z, va‘da.

Masalan, Inglizlarning lingvomadaniyattida "Respect is earned, not given." (Meaning: True respect comes from one’s actions and character, not from status or demands.)— Haqiqiy hurmat insonning amallari va fe‘l-atvori orqali hosil bo‘ladi, lavozimi yoki talabidan emas. Bu jumla shuni anglatadiki, odamga bo‘lgan chin hurmat — u qanday so‘zlagani yoki qanday mansabda ekanligidan emas, balki qanday ish qilgani va qanday insonligi asosida paydo bo‘ladi. Ya’ni, agar biror kishi mehribon, adolatli, halol bo‘lsa, odamlar uni tabii ravishda hurmat qilishadi. Biroq kimdir katta lavozimda bo‘lsa yoki doim boshqalardan hurmat talab qilsa ham, agar uning xulqi yomon bo‘lsa, unga chin dildan hurmat bildirilmaydi.

³ Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi, IV tom, Nókis, -1988.

"Treat others the way you want to be treated." (Also known as the Golden Rule; promoting mutual respect.)— Tarjimasi: Boshqalarni o‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, sen ham ularga shunday munosabatda bo‘l. Izoh: Bu maqol "Oltin qoida" deb ham ataladi. U o‘zaro hurmatni targ‘ib qiladi. Ya‘ni, agar sen odamlardan yaxshilik, mehribonlik, adolat kutayotgan bo‘lsang, sen ham ularga nisbatan shunday bo‘lishing kerak. Bu prinsip insonlar o‘rtasida ijobiy munosabatlarni saqlashga yordam beradi.

Qoraqalpoq tiliga begona bolgan axloqiy tushinchalaridan biri bolib Inglizlarning milliy manzarasida ko‘rishimiz mumkin— o‘zining shaxsiy chegarasi bolish, yaniy "Dignity", "Personal boundaries". Masalan, *"Familiarity breeds contempt."* Tarjimasi: Haddan tashqari yaqinlik — hurmatsizlikni keltirib chiqaradi.

Izoh: Bu maqol odamlar o‘rtasidagi munosabatda uzoq vaqt yoki juda yaqinlik, ayniqsa chegaralarsiz do‘stlik, ba‘zida hurmat yo‘qolishiga olib kelishini bildiradi. Inson bir-birining kamchiliklarini ko‘p ko‘ra boshlasa, avvalgi hurmat o‘rmini loqaydlik yoki mensimaslik egallashi mumkin. Shu sababli, sog‘lom masofa saqlash ba‘zida foydali bo‘ladi.

Munozara

Qoraqalpoq va ingliz tillarida etika konseptlarining aks etishi ikki xil sivilizatsiyaning (sharqona va g‘arbna) madaniy asoslarini yoritadi. Qoraqalpoq tilidagi etik birliklar ko‘proq kollektive (jamoaviylik, urf-odat, ajdod qadriyatlar) xarakterga ega bo‘lsa, ingliz tilidagi konseptlar individualizm, shaxsiy erkinlik, tanlov va javobgarlik tamoyillariga asoslanadi. Misollar orqali ko‘rilganidek, "Aring barma?" (Uyat emasmi?) degan ibora or-nomusni ijtimoiy me‘yor sifatida aks ettirsa, ingliz tilidagi "Respect is earned, not given." Iborasi individuallikka asoslangan hurmat tushunchasini bildiradi. Bu ikki qarash – biri jamoaviy qadriyat, ikkinchisi individual yutuqqa asoslangan qadriyat – lingvokulturologik tafovutni ko‘rsatadi.

Shuningdek, folklorida aks etgan qadriyatlar (doston, maqol, hikmatlar) orqali konseptlar avloddan-avlodga uzatilgan. Masalan:

"Iymani bolmağan – qamli boladi."

"Shùkir qilgan – bek boladi."

Bu tilda shakllangan assotsiativ maydonlar orqali konseptlar ichki mental modelda chuqur ildiz otganini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytqanda, etika konseptlari har bir xalq tafakkurining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, ular til orqali ifodalanadi, saqlanadi va rivojlanadi. Qoraqalpoq va ingliz tillarida aks etgan etik birliklar jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi, madaniy qadriyatlar va tarixiy tajribasini aks ettiradi. Tadqiqotdan asosiy xulosa: Etik konseptlar – bu shunchaki semantik birliklar emas, balki ular xalqning madaniy kodlarini, tarixiy xotirasini va axloqiy me‘yorlarini o‘zida mujassamlashtirgan lingvokulturologik fenomenlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.А. Маслова. Лингвокультуроология. – Москва: Академия, 2001.
2. В.А. Маслова. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2005.
3. Г.С. Салихова. Этнокультурная специфика концептов в тюркских языках. – Казань, 2014.
4. Ж.Жумамуратов. Қарақалпақ этносунун турмушы менен мәденияты. – Нукус, 2010.
5. Ж.Мауленов. Қарақалпақ фольклоры: энциклопедия. – Нукус, 2008.
6. Mukhamedov, M. (2017). Qoraqalpoq tilida kognitiv lingvistikaga oid tadqiqotlar. Nukus: Qoraqalpoq davlat universiteti.

7. Т.Жуманиязов. Қарақалпақ фольклорының жанрлары. – Нукус, 1992.
8. Qoblan dastani, Folklordan, -366b.
9. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi, IV tom, Nókis,-1988.
10. Қ.Алдажуман уулы. “Қарақалпақ тили лексикологиясы”. – Нукус: Қарақалпақстан, 2004.
11. Sh.Abdinazimov, X.Tolibaev - Lingvokulturologiya (2020), -41b.